

Titre de l'article

Le référendum constitutionnel en Haïti : principes, modalités, acteurs responsables et moment opportun pour son organisation au regard de la Constitution de 1987 amendée

Pour GRADE (le Groupe de Recherche et d'Action pour le Développement Éducatif) : Marc Elie Ostainvil

Résumé

Cet article, intitulé « *Le référendum constitutionnel en Haïti : principes, modalités, acteurs responsables et moment opportun pour son organisation au regard de la Constitution de 1987 amendée* », explore le référendum comme un instrument de souveraineté populaire et de consolidation démocratique. Il met en lumière les ambiguïtés et contradictions constitutionnelles des articles 282 à 284 de la Constitution amendée, qui limitent les mécanismes référendaires.

La Constitution haïtienne de 1987 amendée ne prévoit pas explicitement la validation des amendements constitutionnels par consultation populaire ou référendum. Les articles 282 et 283 décrivent un processus législatif rigoureux nécessitant l'adoption des amendements par une majorité des deux tiers des deux Chambres et leur ratification par la législature suivante (Constitution haïtienne, 1987 amendée, articles 282 et 283). Les articles 284-3 et 284-4 interdisent expressément toute modification de la Constitution par référendum, consolidant l'absence de mécanisme pour une consultation populaire directe (Constitution haïtienne, 1987 amendée, article 284-3 et 284-4). Toute tentative d'utiliser un référendum pour valider des amendements irait à l'encontre de ces dispositions, ce qui souligne l'importance du cadre législatif pour garantir la légitimité des modifications.

Depuis 1980, Haïti a organisé deux référendums constitutionnels. Le référendum de 1985, sous Jean-Claude Duvalier, visait à amender la Constitution de 1983, mais fut critiqué pour son manque de transparence (Charles, 2006). Celui de 1987, après la chute du régime Duvalier, permit l'adoption d'une nouvelle Constitution démocratique largement approuvée par le peuple (Dorsainvil, 1994). Depuis, bien que des référendums aient été envisagés, notamment en 2021 sous Jovenel Moïse, aucun n'a été organisé. En 2011, les amendements à la Constitution de 1987 ont été adoptés par le Parlement sans consultation populaire, suscitant des débats sur leur légitimité.

Ces amendements, entrés en vigueur en 2012, ont introduit des réformes majeures telles que la reconnaissance de la double nationalité, le remaniement du Conseil Électoral Permanent (CEP), et une modification de l'article 149, confiant l'intérim présidentiel au Premier ministre en cas de vacance permanente (Haitian Parliament, 2011).

L'article met en évidence le potentiel du référendum pour stabiliser les institutions politiques et résoudre les crises en Haïti, mais uniquement s'il est bien encadré. Sans garanties juridiques, institutionnelles et éducatives, il risque de devenir un outil de manipulation politique (International IDEA, 2008). En s'appuyant sur des exemples internationaux, notamment en Suisse et en France, l'article propose des pratiques

adaptables au contexte haïtien, comme des référendums consultatifs combinés à des mécanismes de contrôle institutionnel (Linder & Mueller, 2017).

Pour répondre aux défis actuels, l'article préconise des réformes, notamment la clarification des dispositions constitutionnelles, la mise en place d'une institution électorale indépendante et permanente comme le Conseil Électoral Permanent (CEP), ainsi que des campagnes de sensibilisation citoyenne visant à encourager une participation éclairée. Enfin, il pose une question cruciale : un organe transitoire comme le Conseil Présidentiel de Transition (CPT), dépourvu de légitimité démocratique, peut-il initier un processus référendaire conforme aux principes constitutionnels et démocratiques (Schiller, 2011) ?

Cet article ambitionne également de renforcer l'éducation citoyenne en Haïti, en offrant des outils pour mieux comprendre les enjeux du référendum et encourager une participation démocratique active et éclairée.

Mots clés : Référendum constitutionnel, Constitution de 1987 amendée, Souveraineté populaire, Démocratie directe, Crise politique en Haïti, Légitimité démocratique, Réformes constitutionnelles, Participation citoyenne, Stabilité institutionnelle

Abstract

This article, titled "*The Constitutional Referendum in Haiti: Principles, Modalities, Responsible Actors, and the Right Timing for its Organization in Light of the Amended 1987 Constitution*," explores the referendum as an instrument of popular sovereignty and democratic consolidation. It highlights the ambiguities and constitutional contradictions in Articles 282 to 284 of the amended Constitution, which restrict the mechanisms for referendums.

The amended 1987 Haitian Constitution does not explicitly allow for the validation of constitutional amendments through popular consultation or referendum. Articles 282 and 283 outline a rigorous legislative process requiring the adoption of amendments by a two-thirds majority in both Chambers, followed by ratification by the subsequent legislature (*Constitution haïtienne, 1987 amendée, Articles 282 et 283*). Articles 284-3 and 284-4 explicitly prohibit any modification of the Constitution through a referendum, reinforcing the absence of a mechanism for direct popular consultation (*Constitution haïtienne, 1987 amendée, Articles 284-3 et 284-4*). Any attempt to use a referendum to validate amendments would violate these provisions, underscoring the importance of the legislative framework in ensuring the legitimacy of constitutional changes.

Since 1980, Haiti has organized two constitutional referendums. The 1985 referendum, under Jean-Claude Duvalier, aimed to amend the 1983 Constitution but was criticized for its lack of transparency (Charles, 2006). The 1987 referendum, held after the fall of the Duvalier regime, led to the adoption of a new democratic Constitution that was widely approved by the people (Dorsainvil, 1994). Since then, although referendums have been proposed—most notably in 2021 under Jovenel Moïse—none have been organized. In 2011, amendments to the 1987 Constitution were adopted by Parliament without a popular consultation, sparking debates about their legitimacy. These amendments, which came into effect in 2012, introduced major reforms such as the recognition of dual nationality, the reorganization of the Permanent Electoral Council (CEP), and a modification of Article 149, assigning the Prime Minister the role of interim President in cases of permanent vacancy (Haitian Parliament, 2011).

The article emphasizes the potential of referendums to stabilize political institutions and resolve crises in Haiti, but only if they are well-regulated. Without legal, institutional, and educational safeguards, referendums risk becoming tools for political manipulation (International IDEA, 2008). Drawing on international examples, notably from Switzerland and France, the article suggests practices that could be adapted to the Haitian context, such as consultative referendums combined with institutional oversight mechanisms (Linder & Mueller, 2017).

To address current challenges, the article recommends reforms, including clarifying constitutional provisions, establishing an independent and permanent electoral institution like the Permanent Electoral Council (CEP), and launching civic education campaigns to promote informed participation. It also raises a critical question: can a transitional body like the Presidential Transition Council (CPT), which lacks democratic legitimacy, initiate a referendum process that adheres to constitutional and democratic principles (Schiller, 2011)?

Finally, the article aims to strengthen civic education in Haiti by providing tools to better understand the issues surrounding referendums and to encourage active and informed democratic participation.

Keywords: Constitutional referendum, Amended 1987 Constitution, Popular sovereignty, Direct democracy, Political crisis in Haiti, Democratic legitimacy, Constitutional reforms, Citizen participation, Institutional stability

Resumen

Este artículo, titulado "*El Referéndum Constitucional en Haití: Principios, Modalidades, Actores Responsables y el Momento Oportuno para su Organización a la Luz de la Constitución de 1987 Enmendada,*" explora el referéndum como un instrumento de soberanía popular y consolidación democrática. Resalta las ambigüedades y contradicciones constitucionales en los artículos 282 al 284 de la Constitución enmendada, que limitan los mecanismos para la celebración de referéndums.

La Constitución haitiana de 1987 enmendada no permite explícitamente la validación de enmiendas constitucionales a través de consultas populares o referéndums. Los artículos 282 y 283 establecen un proceso legislativo riguroso que requiere la aprobación de las enmiendas por una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras, seguido de su ratificación por la legislatura subsiguiente (*Constitución haitiana, 1987 enmendada, Artículos 282 y 283*). Los artículos 284-3 y 284-4 prohíben expresamente cualquier modificación de la Constitución mediante referéndum, reforzando la ausencia de un mecanismo para consultas populares directas (*Constitución haitiana, 1987 enmendada, Artículos 284-3 y 284-4*). Cualquier intento de utilizar un referéndum para validar enmiendas violaría estas disposiciones, subrayando la importancia del marco legislativo para garantizar la legitimidad de los cambios constitucionales.

Desde 1980, Haití ha organizado dos referéndums constitucionales. El referéndum de 1985, bajo Jean-Claude Duvalier, tenía como objetivo enmendar la Constitución de 1983, pero fue criticado por su falta de transparencia (Charles, 2006). El referéndum de 1987, celebrado después de la caída del régimen de Duvalier, permitió la adopción de una nueva Constitución democrática, ampliamente aprobada por el pueblo (Dorsainvil, 1994). Desde entonces, aunque se han propuesto referéndums—en particular en 2021 bajo Jovenel Moïse—ninguno ha sido organizado. En 2011, las enmiendas a la Constitución de 1987 fueron adoptadas por el Parlamento sin consulta popular, generando debates sobre su legitimidad. Estas enmiendas, que entraron en vigor en 2012, introdujeron reformas importantes como el reconocimiento de la doble nacionalidad, la reorganización del Consejo Electoral Permanente (CEP) y una modificación del artículo 149, asignando al Primer Ministro el rol de Presidente interino en caso de vacante permanente (Parlamento haitiano, 2011).

El artículo enfatiza el potencial de los referéndums para estabilizar las instituciones políticas y resolver crisis en Haití, pero solo si están bien regulados. Sin garantías legales, institucionales y educativas, los referéndums corren el riesgo de convertirse en herramientas de manipulación política (International IDEA, 2008). Basándose en ejemplos internacionales, particularmente de Suiza y Francia, el artículo sugiere prácticas

que podrían adaptarse al contexto haitiano, como referéndums consultivos combinados con mecanismos de supervisión institucional (Linder & Mueller, 2017).

Para abordar los desafíos actuales, el artículo recomienda reformas, incluyendo la clarificación de las disposiciones constitucionales, el establecimiento de una institución electoral independiente y permanente como el Consejo Electoral Permanente (CEP) y el lanzamiento de campañas de educación cívica para fomentar una participación informada. También plantea una pregunta crucial: ¿puede un órgano transitorio como el Consejo de Transición Presidencial (CPT), que carece de legitimidad democrática, iniciar un proceso de referéndum que cumpla con los principios constitucionales y democráticos (Schiller, 2011)?

Finalmente, el artículo busca fortalecer la educación cívica en Haití, ofreciendo herramientas para comprender mejor los temas relacionados con el referéndum y fomentar una participación democrática activa e informada.

Palabras clave: Referéndum constitucional, Constitución de 1987 enmendada, Soberanía popular, Democracia directa, Crisis política en Haití, Legitimidad democrática, Reformas constitucionales, Participación ciudadana, Estabilidad institucional

Introduction

Depuis l'instauration de la Constitution de 1987, Haïti a connu une succession chaotique entre présidents élus, présidents provisoires et/ou gouvernements de transition. L'élection de Jean-Bertrand Aristide en 1990 sous la bannière Lavalas avait initialement suscité l'espoir d'un tournant démocratique. Cependant, le coup d'État de 1991, suivi d'un "retour à l'ordre constitutionnel" en 1994, a plongé le pays dans une instabilité institutionnelle chronique.

Depuis 1986, soit en 38 ans, Haïti a connu la succession de 20 présidents, dont 11 étaient provisoires, ce qui équivaut à un président provisoire tous les deux ans en moyenne. Ce constat révèle un ratio alarmant : pour chaque président élu ou supposément légitime, un président de transition occupe le pouvoir, illustrant les failles profondes du système politique haïtien. Parmi les mandats présidentiels notables, seuls trois ont été menés à terme sans interruption : René Préval (deux mandats, en 1996-2001 et 2006-2011) et Michel Martelly (2011-2016). Cette réalité témoigne d'un dysfonctionnement structurel qui continue de miner la stabilité politique et la gouvernance du pays.

Cette situation profite avant tout aux adversaires de la démocratie, un petit groupe d'élites économiques (incluant certains membres des communautés mulâtre et syro-libanaise) et politiques (souvent désignés comme "ti nèg nwè tèt grenn"), communément appelés oligarques. Ces acteurs monopolisent les richesses du pays tout en facilitant l'exploitation des ressources naturelles par des intérêts internationaux. Pendant ce temps, la population est laissée pour compte, privée de services de base tels que des routes, des hôpitaux, des écoles, ou encore l'accès à l'eau potable, ce qui contribue à l'aggravation des inégalités sociales et à l'érosion de la confiance populaire dans les institutions.

En Haïti, le référendum, outil rare de démocratie directe, est aujourd'hui annoncé par le Conseil Présidentiel de Transition (CPT), un organe sans légitimité populaire ni constitutionnelle. Depuis 1980, seuls deux référendums constitutionnels ont été organisés : celui de 1985 sous Jean-Claude Duvalier, critiqué pour son opacité, et celui de 1987, qui a conduit à l'adoption d'une nouvelle Constitution démocratique après la chute du régime Duvalier. Depuis lors, bien que des référendums aient été envisagés, aucun n'a été réalisé, notamment celui proposé en 2021 sous Jovenel Moïse. En 2011, les amendements à la Constitution de 1987, adoptés par le Parlement sans consultation populaire, ont suscité des débats sur leur légitimité. Entrés en vigueur en 2012, ces amendements ont introduit des réformes majeures, dont la reconnaissance de la « double nationalité », la réorganisation du CEP et la modification de l'article 149 sur l'intérim présidentiel.

Le référendum envisagé soulève de nombreuses interrogations quant à sa légitimité et à son opportunité, dans un contexte où le pays est privé de parlement depuis plus de trois ans, plongé dans une insécurité alarmante avec près de 80 % du territoire sous le contrôle de gangs, et marqué par une gouvernance dominée par la corruption et le clientélisme.

Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, dans des circonstances encore entourées de zones d'ombre et impliquant des acteurs internes et externes, Haïti traverse une énième période de transition politique. Le Premier ministre Ariel Henry, ayant accédé au pouvoir en remplacement de Claude Joseph, alors Premier ministre en fonction, dans un contexte de vide institutionnel et sans légitimité électorale, a exercé une gouvernance marquée par la controverse. À ce jour, il a été remplacé par un Conseil Présidentiel de Transition (CPT), une structure qui ne trouve aucun fondement dans la Constitution amendée.

Depuis 1986, le pays oscille entre des transitions interminables et des tentatives avortées de rétablir un ordre constitutionnel durable, confirmant ce que certains auteurs appellent "une transition qui n'en finit pas."

Par ailleurs, l'article 149 de la Constitution de 1987, destiné à encadrer les transitions en cas de vacance présidentielle, notamment par l'intermédiaire de la Cour de cassation, s'est avéré inefficace, en particulier après l'amendement constitutionnel de 2011. Cet amendement, qui devait clarifier les mécanismes de transition (article 149 révisé), n'a pas permis de résoudre les problèmes structurels. Malgré ces dispositions, aucune solution durable n'a été trouvée pour gérer les transitions politiques de manière ordonnée et constitutionnelle.

La situation après l'assassinat de Jovenel Moïse le 7 juillet 2021 en est une illustration flagrante : aucune institution légitime n'a été en mesure d'assumer la transition selon les règles établies. Le pays demeure ainsi enfermé dans un cycle de gouvernance intérimaire marqué par l'incertitude et l'absence de stabilité institutionnelle.

Le projet actuel de référendum constitutionnel, annoncé par le Conseil Présidentiel de Transition (CPT) – un organe considéré par beaucoup comme inconstitutionnel – réactive les débats sur la légitimité de ses acteurs et sur les mécanismes nécessaires pour organiser un véritable référendum démocratique. Ce contexte met en lumière les défis persistants auxquels Haïti est confrontée pour sortir de cette crise politique et institutionnelle chronique.

Cet article propose une analyse détaillée des conditions, des acteurs impliqués, et des mécanismes nécessaires à l'organisation d'un référendum constitutionnel dans le contexte

haïtien. Il soulève des questions clés telles que : **Quand un référendum doit-il être organisé ? Par qui ? Et dans quelles conditions peut-il refléter fidèlement la volonté populaire et contribuer au renforcement des principes démocratiques ?**

Dans cette optique, l'article examine le contexte historique des référendums en Haïti, mettant en évidence les limites imposées par la Constitution et les défis liés à l'instabilité institutionnelle et aux transitions politiques répétées. Il questionne également la légitimité du Conseil Présidentiel de Transition dans l'organisation d'un tel processus, à la lumière des enjeux institutionnels actuels.

Enfin, il propose des recommandations pour garantir un référendum véritablement démocratique, tout en offrant des perspectives pour un renouveau institutionnel durable. Ces propositions visent à rompre avec le cycle des crises politiques et à poser les bases d'une gouvernance stable, légitime et tournée vers les intérêts de la population haïtienne.

Objectifs de l'article

Cet article a pour objectif d'analyser le rôle du référendum en Haïti en tant qu'outil démocratique, en mettant en lumière les ambiguïtés constitutionnelles, les lacunes institutionnelles, et les défis liés à sa mise en œuvre. Il examine l'utilisation du référendum dans le contexte des crises politiques haïtiennes, s'inspire d'expériences internationales pour proposer des réformes adaptées, et questionne la légitimité du Conseil Présidentiel de Transition à organiser un tel processus dans le respect des principes démocratiques. Par ailleurs, cet article se veut une contribution utile pour l'éducation citoyenne de la population haïtienne, en offrant des bases solides pour comprendre et renforcer la participation démocratique.

Cadre théorique de l'article

Le référendum est un outil démocratique qui permet au peuple de se prononcer directement sur des questions politiques ou juridiques majeures. Comme le souligne Hans Kelsen (1945), il incarne la souveraineté populaire en conférant aux citoyens le rôle de législateurs ultimes, tout en nécessitant un cadre rigoureux pour éviter les risques de manipulation ou d'abus. Ce mécanisme illustre la démocratie directe, où les citoyens participent sans intermédiaires à la prise de décisions cruciales (Schiller, 2011). Contrairement à la démocratie représentative, qui repose sur des élus, ou à la démocratie participative, qui combine des éléments des deux modèles (Held, 2006), le référendum offre un moyen unique d'exprimer directement la volonté collective. Il revêt une importance particulière pour assurer que les réformes constitutionnelles traduisent fidèlement les aspirations populaires, renforçant ainsi la légitimité des décisions et l'engagement citoyen (International IDEA, 2008).

Dans le contexte haïtien, la Constitution de 1987 et son amendement de 2011 établissent un cadre juridique pour les amendements constitutionnels et les mécanismes de gouvernance. Bien que conçus pour structurer efficacement les processus institutionnels, ces textes présentent des ambiguïtés et des incohérences qui limitent leur application.

L'article 282 exige que tout amendement constitutionnel soit adopté par une majorité des deux tiers de chaque Chambre, puis ratifié par la législature suivante, sans mention de consultation populaire ou de référendum. L'article 283, de son côté, se concentre sur la promulgation des amendements une fois adoptés, sans inclure de mécanisme permettant une implication directe des citoyens. Par ailleurs, l'article 284-3 interdit toute suspension ou mise en veille de la Constitution pour en rédiger une nouvelle. Bien qu'il soit parfois perçu comme une ouverture à la consultation populaire, il impose en réalité des restrictions strictes. L'article 284-4 va encore plus loin en prohibant explicitement tout remplacement de la Constitution par référendum ou tout autre moyen, confirmant que ce mécanisme n'est pas prévu pour modifier ou valider des amendements.

En outre, l'amendement de 2011 introduit des changements significatifs, notamment à l'article 149, qui confie l'intérim présidentiel au Conseil des ministres dirigé par le Premier ministre en cas de vacance. Bien que cette mesure vise à encadrer les périodes de transition, elle s'est révélée inadaptée face à des crises prolongées, comme celle qui a suivi l'assassinat de Jovenel Moïse. Cette limitation structurelle compromet la stabilité politique et entrave les efforts de consolidation démocratique.

Dans ce contexte, le référendum envisagé suscite des interrogations sur sa légitimité, particulièrement en l'absence d'un Parlement élu. Bien qu'il soit censé renforcer la

démocratie, l'absence d'institutions représentatives affaiblit la transparence et l'équilibre du processus, remettant en cause la supervision démocratique et l'acceptation de ses résultats par la population.

Lorsqu'une société est confrontée à des décisions controversées, le référendum peut renforcer la légitimité des choix politiques en obtenant un consensus clair. Cependant, pour préserver sa crédibilité, des principes fondamentaux doivent être respectés : la participation universelle pour refléter fidèlement la volonté collective, une organisation transparente et un accès à une information impartiale pour garantir un processus éclairé. De plus, l'indépendance des institutions supervisant le référendum est cruciale pour assurer la neutralité et la fiabilité des résultats. Enfin, la liberté d'expression et le droit à l'information demeurent essentiels pour permettre un débat inclusif et démocratique.

En l'absence de ces garanties, le référendum risque de devenir un outil manipulé à des fins partisans ou autoritaires. Il est donc indispensable de mettre en place un cadre rigoureux afin de préserver son essence démocratique et de permettre une véritable expression de la souveraineté populaire.

Approche méthodologique de l'article

Cet article adopte une approche qualitative pour explorer en profondeur les dispositions constitutionnelles haïtiennes qui régissent le référendum et les amendements constitutionnels. Cette démarche combine une analyse normative, une analyse contextuelle et des recommandations pratiques pour proposer des pistes d'amélioration adaptées au contexte haïtien.

L'analyse normative, qui consiste à examiner les textes juridiques et leurs principes sous-jacents, s'appuie sur les articles 282, 283 et 284 de la Constitution de 1987 ainsi que sur les amendements de 2011. Ces dispositions définissent les règles et les procédures liées aux amendements constitutionnels et aux consultations populaires. Cette analyse met en lumière les forces et les limites de ces dispositions, tout en soulignant les incohérences qui compliquent leur application pratique. Pour enrichir cette réflexion, les textes constitutionnels haïtiens et des études académiques, comme celles de Pierre-Louis (2009) et Dupuy (2012), sont mobilisés.

L'analyse contextuelle, qui vise à situer les textes dans leur contexte historique et politique, explore les expériences passées pour comprendre comment les dispositions

constitutionnelles ont été appliquées ou détournées en Haïti. Par exemple, après l'assassinat de Jovenel Moïse en 2021, l'article 149 amendé, qui confie l'intérim présidentiel au Conseil des ministres dirigé par le Premier ministre, s'est révélé inopérant. Ce qui a accentué les tensions politiques actuelles et mis en évidence les limites des dispositions existantes.

L'analyse s'inspire également d'exemples internationaux, comme la France et la Suisse, où les référendums sont encadrés par des règles précises qui garantissent leur crédibilité et leur légitimité. Ces expériences permettent d'envisager des adaptations pour le contexte haïtien. Les travaux de Sartori (1997) et Lijphart (1999) offrent des perspectives comparatives enrichissantes pour cette réflexion.

Cet article propose également des recommandations pratiques pour renforcer l'encadrement des référendums et des amendements constitutionnels en Haïti. Ces recommandations s'appuient sur des principes universels de droit et de gouvernance démocratique, tels que la souveraineté populaire, la transparence et le respect des droits humains. Elles incluent la clarification des modalités de la consultation populaire, l'indépendance des institutions responsables de superviser le processus référendaire, et l'instauration de mécanismes visant à prévenir les manipulations politiques. Par exemple, l'établissement d'une Cour constitutionnelle en Haïti, en tant qu'autorité juridictionnelle suprême chargée de l'interprétation et de la protection de la Constitution, pourrait clarifier les ambiguïtés entre les articles 283 et 284, tout en garantissant une application cohérente des dispositions constitutionnelles. Cette initiative s'appuie sur les théories de Kelsen (1945) concernant la souveraineté populaire et sur les travaux de Dahl (1989) relatifs à la responsabilité institutionnelle et à la démocratie. En intégrant ces analyses et recommandations, cet article fournit une réflexion approfondie sur les failles institutionnelles actuelles et propose des pistes concrètes pour améliorer les mécanismes constitutionnels en Haïti. Cette approche s'appuie sur des expériences nationales et internationales, tout en tenant compte des spécificités du contexte haïtien.

Quand, pourquoi et comment un référendum peut être réalisé?

Quand organiser un référendum ?

Un référendum constitue un mécanisme démocratique exceptionnel, utilisé pour recueillir directement l'avis du peuple sur des questions d'importance nationale. Son organisation doit être envisagée dans des contextes spécifiques où la participation populaire est nécessaire pour garantir la légitimité et la stabilité des décisions politiques.

Les articles 282 et 283 de la Constitution de 1987 amendée stipulent qu'un référendum ne peut être organisé, même après l'approbation d'un amendement constitutionnel par les deux législatures successives. La Constitution ne prévoit en aucun cas la validation des amendements par consultation populaire ou référendum. Tous les amendements doivent obligatoirement passer par un processus législatif strict, incluant leur adoption par une majorité des deux tiers des deux Chambres et leur ratification par la législature suivante. Ainsi, toute tentative de recourir à un référendum pour valider des amendements serait contraire à la lettre et à l'esprit de la Constitution.

Un référendum peut également être convoqué en cas de crise politique ou sociale majeure. Dans de tels moments, l'arbitrage direct du peuple peut être nécessaire pour résoudre des conflits institutionnels ou apaiser des tensions politiques. Par exemple, des démocraties établies comme la Suisse ou la France ont utilisé des référendums pour trancher des questions de gouvernance ou de réformes contestées (Sartori, 1997). En Haïti, cependant, l'absence d'un cadre institutionnel robuste et les risques de manipulation politique rendent cette option difficile à mettre en œuvre de manière équitable.

Un troisième cas pertinent pour l'organisation d'un référendum concerne les décisions engageant la souveraineté nationale ou les droits fondamentaux, telles que l'adhésion à un traité international ou des modifications importantes des institutions politiques. Ces consultations populaires permettent de renforcer la légitimité des décisions stratégiques qui auront un impact durable sur la société. Dans ce cadre, le référendum est un moyen d'assurer que ces décisions reflètent la volonté collective et non les intérêts de groupes restreints (Kelsen, 1945).

Cependant, les articles 284-3, 283-4 de la Constitution de 1987 amendée de 2011, interdisent explicitement l'utilisation du référendum pour remplacer la Constitution ou abolir ses principes fondamentaux. Cette disposition vise à préserver les bases républicaines et démocratiques de l'État. Bien qu'elle protège les droits constitutionnels,

elle peut également limiter la flexibilité nécessaire pour adapter les institutions aux évolutions politiques et sociales. Cette restriction souligne la nécessité d'un cadre légal plus précis pour définir les cas où un référendum peut être organisé en Haïti.

En résumé, l'organisation d'un référendum doit répondre à des critères clairs et être limitée à des situations où la consultation populaire est indispensable pour renforcer la légitimité des décisions politiques. Les dispositions constitutionnelles actuelles, dans le contexte haïtien, bien qu'elles encadrent partiellement cette procédure, restent ambiguës et insuffisantes, ce qui appelle à des réformes pour garantir un usage démocratique et transparent de cet outil.

Pourquoi recourir au référendum ?

Le référendum est un outil essentiel de démocratie directe, utilisé pour résoudre des enjeux majeurs et renforcer la légitimité des décisions politiques. Il permet au peuple de s'exprimer directement sur des questions fondamentales, notamment lorsque les institutions classiques de la démocratie représentative sont limitées ou contestées.

Une des principales raisons de recourir au référendum est de renforcer la légitimité démocratique. En consultant directement le peuple, le référendum donne un poids incontestable aux décisions prises, en particulier sur des questions d'intérêt national telles que les révisions constitutionnelles ou les réformes institutionnelles. Par exemple, Hans Kelsen (1945) souligne que le référendum est l'incarnation de la souveraineté populaire, en confiant au peuple le rôle de législateur ultime. Dans ce cadre, le référendum dépasse les clivages partisans et garantit que les décisions reflètent la volonté collective, renforçant ainsi leur acceptation sociale.

Le référendum peut également jouer un rôle crucial pour résoudre des crises politiques. Lorsqu'un désaccord persistant entre les institutions paralyse le fonctionnement de l'État, le recours à une consultation populaire peut offrir une issue pacifique et légale. Par exemple, en Suisse, les référendums ont été utilisés pour trancher des conflits institutionnels complexes et éviter des impasses politiques (Sartori, 1997). En Haïti, où les tensions entre l'exécutif et le législatif sont fréquentes, surtout dans le cas de choix de premiers ministres, un référendum bien encadré pourrait servir de mécanisme de déblocage institutionnel, à condition que les conditions de transparence et d'équité soient respectées.

Une autre raison clé est le soutien à la souveraineté populaire, qui est au cœur des systèmes démocratiques. En permettant au peuple de se prononcer directement sur des

questions essentielles, le référendum donne une voix décisive aux citoyens dans la gouvernance de leur pays. Cela est particulièrement pertinent dans des situations impliquant des décisions engageant la souveraineté nationale ou les droits fondamentaux. Selon Dahl (1989), le référendum est un outil de responsabilisation démocratique, car il traduit la volonté générale en des termes clairs et contraignants.

Soulignons pour résumer que l'utilisation du référendum doit être strictement encadrée pour éviter les risques de manipulation politique ou de polarisation sociale. Toutefois, l'absence d'un cadre institutionnel robuste pour organiser des référendums peut limiter leur efficacité et leur crédibilité. Ainsi, bien que le référendum soit un outil puissant pour renforcer la légitimité et résoudre les crises, il nécessite un environnement institutionnel stable et transparent pour atteindre ses objectifs démocratiques.

Comment organiser un référendum ?

L'organisation d'un référendum repose sur des étapes clés qui garantissent sa légitimité, sa transparence et son acceptation par la population. Ces étapes incluent l'initiative, l'encadrement légal, la supervision, la participation et la gestion des résultats.

L'initiative d'un référendum peut être proposée par le Président, le Parlement, ou par une pétition populaire regroupant un pourcentage défini d'électeurs inscrits. Cette méthode d'initiative populaire est couramment utilisée dans des démocraties comme la Suisse, où les citoyens jouent un rôle actif dans la mise à l'agenda des questions référendaires (Lijphart, 1999). Bien que les textes constitutionnels actuels haïtiens n'encadrent pas clairement l'initiative populaire, une telle approche pourrait renforcer la souveraineté populaire et permettre une meilleure représentation des préoccupations citoyennes.

L'encadrement légal constitue une étape cruciale. Il implique l'élaboration d'un décret ou d'une loi référendaire qui précise la question soumise au vote, les modalités d'organisation et les garanties de transparence. Selon Sartori (1997), un cadre juridique bien défini est indispensable pour éviter toute ambiguïté ou manipulation politique. Ce décret devrait inclure des dispositions sur la clarté de la question posée, les conditions de vote, et les mesures visant à garantir un processus impartial et équitable.

La supervision du référendum doit être confiée à un organe électoral indépendant pour garantir la neutralité et la crédibilité du processus. Dans des pays comme Haïti où les élections sont souvent contestées, l'implication d'institutions nationales indépendantes, comme le Conseil Électoral Permanent (CEP), et d'observateurs internationaux pourrait renforcer la confiance dans le processus. Selon Kelsen (1945), l'indépendance des

organismes de supervision est essentielle pour garantir que les résultats reflètent fidèlement la volonté populaire.

La participation éclairée des citoyens est également un pilier fondamental. Une campagne de sensibilisation massive doit être organisée pour informer les électeurs sur la nature du référendum, la question posée, et les implications des choix possibles. Dahl (1989) souligne que la transparence et l'information sont des conditions nécessaires pour que le référendum remplisse pleinement son rôle démocratique. Dans des pays comme Haïti, cette sensibilisation est particulièrement importante compte tenu des défis liés à l'accès à l'information dans les zones rurales et les régions marginalisées.

Enfin, les résultats du référendum doivent être contraignants si un quorum de participation est atteint. Ce quorum garantit que la décision reflète une volonté populaire significative et non un choix marginal. Les dispositions encadrant la validation des résultats doivent être inscrites dans la loi référendaire pour prévenir tout litige post-électoral. En Suisse, par exemple, les résultats des référendums sont toujours contraignants, ce qui renforce leur crédibilité et leur impact (Lijphart, 1999).

Un tel cadre méthodique permettrait de garantir que les référendums soient organisés de manière démocratique, transparente et inclusive, tout en répondant aux exigences constitutionnelles et aux attentes de la population.

Par qui un référendum peut-il être initié et encadré ?

L'organisation d'un référendum repose sur deux catégories d'acteurs essentiels : les initiateurs, qui sont responsables de la proposition du référendum, et les superviseurs, qui garantissent la transparence et l'intégrité du processus.

Les initiateurs du référendum sont les acteurs qui jouent un rôle clé dans la mise en place de cette consultation populaire. En Haïti, deux principaux groupes peuvent initier un référendum. : le président de la République et le Parlement. Même si la Constitution de 1987 amendée manque de clarté sur ce point, le Président élu de la République, avec l'approbation du Parlement, semble avoir la possibilité implicite de soumettre une proposition de référendum à la population. Cette méthode met en avant la responsabilité exécutive, tout en nécessitant une validation législative pour renforcer la légitimité de la démarche. Ce modèle semble s'inspirer des pratiques en France, où l'article 11 de la Constitution permet au Président de proposer un référendum, à condition d'obtenir l'approbation parlementaire préalable (Sartori, 1997).

Théoriquement, le Parlement peut également être à l'origine d'un référendum, à condition de réunir une majorité qualifiée. Cela reflète une approche législative, où les représentants du peuple jouent un rôle direct dans l'activation de ce mécanisme démocratique. Une telle approche est courante dans les systèmes parlementaires, où les décisions référendaires résultent souvent de débats et de consensus législatifs (Lijphart, 1999). Le peuple, enfin, peut initier un référendum par le biais d'une pétition encadrée par la loi. Cette démarche repose sur la souveraineté populaire, permettant aux citoyens de demander directement une consultation nationale sur des questions cruciales. En Suisse, ce mécanisme est particulièrement développé, où une pétition atteignant un seuil minimal de signatures peut déclencher un référendum (Dahl, 1989). En Haïti, bien que cette voie ne soit pas encore pleinement encadrée par la loi, son institutionnalisation pourrait renforcer l'implication citoyenne dans les processus décisionnels.

Les superviseurs du référendum sont responsables de garantir l'équité, la transparence et la crédibilité du processus. Le Conseil Électoral Provisoire haïtien (CEP), ou idéalement une institution électorale permanente, pourrait jouer un rôle central dans l'organisation et la supervision des référendums. Le CEP, dans ce cas, serait chargé de veiller au bon déroulement des opérations électorales, mais son caractère provisoire limite parfois sa capacité à assurer une indépendance totale et une continuité institutionnelle. Une réforme pour créer une institution électorale permanente, similaire à celles existant dans d'autres démocraties, renforcerait la crédibilité des processus référendaires (Kelsen, 1945).

En outre, la présence d'observateurs indépendants, tant nationaux qu'internationaux, est essentielle pour garantir l'intégrité du référendum. Ces observateurs apportent une expertise technique et une légitimité internationale, en veillant à ce que les normes démocratiques soient respectées. Cette pratique est largement répandue dans des pays confrontés à des défis institutionnels, où la transparence est primordiale pour assurer l'acceptation des résultats (Dupuy, 2012).

En combinant des initiateurs clairement définis et des superviseurs indépendants, le processus référendaire peut gagner en crédibilité et en légitimité. Pour Haïti, la mise en place de ces mécanismes représente une opportunité de renforcer la souveraineté populaire tout en assurant une gouvernance démocratique et transparente.

Synthèse et recommandations

L'organisation d'un référendum en Haïti, en tant qu'expression de la souveraineté populaire, nécessite un encadrement rigoureux pour garantir sa transparence, sa légitimité et son efficacité. Cependant, les ambiguïtés constitutionnelles, les lacunes institutionnelles et les tensions politiques récurrentes fragilisent ce processus démocratique. Pour que le référendum devienne un outil fiable de gouvernance et de consolidation de la démocratie, il est impératif de clarifier les dispositions constitutionnelles, de renforcer les institutions responsables et d'assurer une participation citoyenne éclairée. Cette section propose un ensemble de recommandations visant à structurer l'organisation des référendums en Haïti tout en respectant les principes fondamentaux de transparence, de neutralité et d'inclusivité démocratique.

Le référendum est un outil démocratique puissant qui permet de renforcer la participation citoyenne et la légitimité des décisions politiques. Cependant, son usage doit être strictement encadré pour éviter les abus ou les manipulations. Dans la constitution de 1987 amendée, les articles 283 et 284, qui abordent respectivement la consultation populaire et les restrictions sur le référendum, nécessitent une révision pour clarifier leur application. En ce sens, une réforme constitutionnelle s'impose pour préciser les modalités et les limites du référendum. Cette réforme devrait inclure des dispositions détaillées sur les conditions d'organisation, les questions admissibles, et les garanties contre tout détournement. Par exemple, la Suisse, où les référendums sont courants, offre un cadre légal rigoureux qui encadre chaque étape du processus, assurant ainsi la transparence et la légitimité des résultats (Lijphart, 1999). Une telle clarification des règles constitutionnelles est nécessaire pour permettre de lever les ambiguïtés actuelles, en alignant l'usage du référendum sur les normes démocratiques universelles.

La création d'une institution électorale indépendante et permanente (un Conseil Électoral Permanent) est également essentielle pour garantir la transparence et la neutralité du processus référendaire. Actuellement, le Conseil Électoral Provisoire (CEP) assure ce rôle, mais son caractère temporaire limite sa capacité à établir des normes cohérentes et durables. Une institution électorale permanente, semblable à la Commission électorale en Inde ou à l'Independent Electoral Commission en Afrique du Sud, renforcerait la confiance des citoyens dans les référendums et les processus électoraux en général (Sartori, 1997).

Enfin, une sensibilisation citoyenne accrue est indispensable pour que les électeurs comprennent l'importance du référendum et les implications de leurs choix. Une campagne de sensibilisation devrait inclure des programmes éducatifs sur le

fonctionnement du référendum, les droits des citoyens, et les enjeux des questions soumises au vote. Dahl (1989) insiste sur le fait qu'une démocratie robuste repose sur une citoyenneté éclairée, où chaque individu comprend son rôle dans les processus décisionnels. Cette sensibilisation pourrait combler les écarts d'information, notamment dans les régions rurales et marginalisées haïtiennes, en rendant le référendum accessible à tous.

En bref, pour que le référendum puisse jouer son rôle d'instrument démocratique, il est essentiel de clarifier les dispositions constitutionnelles, d'établir une institution électorale indépendante et de renforcer la sensibilisation citoyenne. Ces réformes contribueraient à restaurer la confiance dans les mécanismes démocratiques tout en assurant que les référendums reflètent véritablement la volonté populaire.

Conclusion

Cet article a examiné le rôle du référendum en tant qu'outil démocratique en Haïti, tout en mettant en lumière ses forces et ses limites dans le cadre constitutionnel actuel. Bien qu'il soit une expression de la souveraineté populaire et qu'il puisse renforcer la légitimité des décisions politiques, le référendum reste sous-utilisé et mal encadré, en raison des ambiguïtés dans les textes constitutionnels et de la fragilité des institutions responsables de son organisation.

Les articles 283 et 284 de la Constitution de 1987, ainsi que leur amendement en 2011, illustrent ces contradictions. L'article 283 évoque une consultation parlementaire par l'exécutif pour valider les amendements constitutionnels. En revanche, les articles 284-3 et 283-4 interdisent explicitement l'utilisation du référendum pour remplacer la Constitution, créant une incohérence qui complique leur application pratique. Cette ambiguïté, combinée à l'absence d'un cadre juridique détaillé et à l'absence d'une institution électorale permanente, affaiblit la transparence et la crédibilité des processus référendaires. Le Conseil Électoral Provisoire (CEP), par son caractère temporaire, incarne cette instabilité institutionnelle et complique davantage la mise en œuvre d'un référendum impartial et fiable.

L'analyse contextuelle a démontré que, dans des périodes de crise politique, le référendum pourrait constituer un mécanisme viable pour rétablir la stabilité institutionnelle et résoudre les désaccords entre les branches du gouvernement. Toutefois, en l'absence de garanties juridiques et institutionnelles solides, cet outil peut devenir un levier de manipulation politique, ce qui érode davantage la confiance des citoyens envers

le système démocratique. Les expériences internationales, notamment en Suisse et en France, montrent que le succès des référendums repose sur un encadrement rigoureux, des institutions électorales indépendantes, et une sensibilisation citoyenne accrue. Ces éléments sont indispensables pour que le référendum reflète réellement la volonté populaire et consolide la démocratie.

Ainsi, pour que le référendum devienne un véritable levier démocratique, plusieurs réformes sont nécessaires. Une réforme constitutionnelle devrait clarifier les dispositions encadrant le référendum, en définissant les types de questions admissibles, les modalités de mise en œuvre, et les limites à respecter. La création d'une institution électorale indépendante et permanente est cruciale pour assurer la transparence et la neutralité des processus référendaires. De plus, une campagne nationale de sensibilisation, particulièrement axée sur les régions rurales et marginalisées, est essentielle pour garantir une participation citoyenne éclairée et inclusive.

Le référendum a le potentiel de devenir un puissant outil de gouvernance démocratique, mais sa mise en œuvre nécessite un cadre juridique, institutionnel et éducatif robuste. En s'inspirant des principes universels de gouvernance démocratique et des leçons tirées d'expériences internationales, Haïti peut transformer cet instrument en un mécanisme efficace pour renforcer la souveraineté populaire et stabiliser son système institutionnel. Cependant, une question majeure se pose : le Conseil Présidentiel de Transition (CPT), un organe de transition dépourvu de légitimité institutionnelle et populaire, peut-il réellement initier un processus référendaire conforme aux exigences constitutionnelles ? Selon la Constitution de 1987 amendée, cette responsabilité revient au président dûment élu par le peuple. Dès lors, il est légitime de se demander si le CPT, parvenu au pouvoir de manière non démocratique, est en mesure d'organiser un référendum en toute impartialité et à des fins véritablement démocratiques. Cette interrogation soulève le défi fondamental de la légitimité et de la neutralité dans le processus référendaire en Haïti. Voilà la grande question qui demeure ouverte.

Références bibliographiques

Amendement de la Constitution de 1987. (2012). République d'Haïti.

Constitution de la République d'Haïti. (1987).

Charles, J. (2006). *Haiti: A Historical Perspective on its Politics and Governance*. Port-au-Prince: Éditions Soleil.

Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.

Dorsainvil, J. (1994). *La Constitution de 1987 : Réflexions sur une démocratie en construction*. Port-au-Prince : Imprimerie Nationale.

Dupuy, A. (2012). *Haiti: From Revolutionary Slaves to Powerless Citizens*. Routledge.

Étienne, G. (1997). *Haïti : Économie politique de la crise*. Éditions CIDIHCA.

International IDEA. (2008). *Direct Democracy: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Disponible en ligne : <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/direct-democracy-the-international-idea-handbook.pdf>.

Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.

Lijphart, A. (1999). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. Yale University Press.

Linder, W., & Mueller, S. (2017). *Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies*. Palgrave Macmillan.

Parlement haïtien. (2011). *Constitutional Amendments and Their Impacts*. Port-au-Prince: Government Publications.

Pierre-Louis, F. (2009). *Haiti and the Limits of Sovereignty*. Caribbean Studies Press.

Sartori, G. (1997). *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes*. NYU Press.

Schiller, T. (2011). *Direct Democracy: Principles and Challenges*. Berlin: Springer.

Schmitter, P. C., & Karl, T. L. (1991). What Democracy Is... and Is Not. Journal of Democracy.

Site internet consulté

Article 11 - Constitution du 4 octobre 1958 - Légifrance

(https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019241004/2021-03-18)

Annexe

Liste des Présidents d'Haïti (1986 à date)

	Nom du Président	Dates	Statut
1	Henri Namphy	7 février 1986 – 7 février 1988	Provisoire
2	Leslie François Manigat	7 février 1988 – 20 juin 1988	Élu
3	Henri Namphy	20 juin 1988 – 17 septembre 1988	Provisoire
4	Prosper Avril	17 septembre 1988 – 10 mars 1990	Provisoire
5	Ertha Pascal-Trouillot	13 mars 1990 – 7 février 1991	Provisoire
6	Jean-Bertrand Aristide	7 février 1991 – 30 septembre 1991	Élu
7	Joseph Nérette	8 octobre 1991 – 19 juin 1992	Provisoire
8	Marc Bazin	19 juin 1992 – 15 juin 1993	Provisoire
9	Émile Jonassaint	12 mai 1994 – 12 octobre 1994	Provisoire
10	Jean-Bertrand Aristide	12 octobre 1994 – 7 février 1996	Élu
11	René Préval	7 février 1996 – 7 février 2001	Élu
12	Jean-Bertrand Aristide	7 février 2001 – 29 février 2004	Élu
13	Boniface Alexandre	29 février 2004 – 14 mai 2006	Provisoire
14	René Préval	14 mai 2006 – 14 mai 2011	Élu
15	Michel Martelly	14 mai 2011 – 7 février 2016	Élu
16	Jocelerme Privert	14 février 2016 – 7 février 2017	Provisoire
17	Jovenel Moïse	7 février 2017 – 7 juillet 2021	Élu
18	Claude Joseph	7 juillet 2021 – 20 juillet 2021	Provisoire
19	Ariel Henry	20 juillet 2021 – 11 mars 2024	Provisoire
20	CPT de 9 membres	12 avril 2024 – present	Provisoire

Groupe de Recherche et d'Action pour le Développement Éducatif (GRADE), 2025